

HARAKATLAR JILOSI: BOLALAR RAQS SAN'ATI NAZARIYASINI AMALIY MASHG'ULOT ISHLANMALARIDA AKS ETTIRISH SAN'ATI

Muhammaddiyor Nishonov

Xalqaro Nordic universiteti

"Musiqqa ta'limi va san'at" yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19812255>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada bolalar raqs san'atining nazariy asoslarini amaliy mashg'ulotlar jarayoniga tatbiq etishning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etiladi. "Harakatlar jilosi" konsepsiyasi orqali raqs darslarini shunchaki jismoniy mashq emas, balki estetik mazmun va badiiy obrazlarga boy san'at asari sifatida loyihalash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda bolalarning yosh fiziologik va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, nazariy bilimlarni harakatlar tiliga ko'chirishning kreativ metodikasi hamda samarali dars ishlanmalarini yaratish tamoyillari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bolalar raqsi, xoreografiya metodikasi, harakatlar jilosi, mashg'ulot ishlanmasi, estetik tarbiya, badiiy obraz, raqs nazariyasi, kreativ yondashuv.

Аннотация:

В данной статье исследуются особенности воплощения теоретических основ детского танцевального искусства в процесс практических занятий. Через концепцию «Магия движений» рассматриваются вопросы проектирования уроков танца не просто как физических упражнений, а как произведений искусства, богатых эстетическим содержанием и художественными образами. В исследовании анализируются креативные методики перевода теоретических знаний на язык движений и принципы создания эффективных разработок занятий с учетом возрастных физиологических и психологических особенностей детей.

Ключевые слова: детский танец, методика хореографии, магия движений, разработка занятия, эстетическое воспитание, художественный образ, теория танца, креативный подход.

Bolalarni badiiy tarbiyalash amaliyotida xoreografiyaning o'rni bo'lakcha bo'lsa ham uning asl imkoniyatlari bugungi kunga qadar to'liq ishlatilmay kelinmoqda. Sababi, ko'plab ta'lim maskanlari asosan bilim berishga qaratilsada, emosional va axloqiy tomonlari ikkinchi darajada turadi. Xoreografiya san'ati yordamida bolalarni badiiy tarbiyalashning ko'plab shakllari o'rin olgan. Aynan xoreografiya san'ati boshqalarga nisbatan vizual, eshitish, harakat qilish, hissiyot, emosional ta'sirlanish yordamida olamni idrok

etishga yordam beradi, aqliy charchoqlikning oldini olib, so'nggi aqliy faoliyat uchun turtki va kuch beradi.

Ma'lumki, bolalik davri psixologik nuqtai nazardan ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda eng yaxshi damlar hisoblanadi. Ushbu vaqtda bolalar o'ta qiziquvchan bo'ladi, olamni o'rganishda serg'ayrat va katta ishtiyoqni namoyon etadilar. Bu borada ota-onalar ularni qiziqishlarini qondirish, bolalik tajribasini oshirish maqsadida turli hil faoliyat turlariga jalb qiladi. Bilim va tajribani oshirish esa – kelgusi ijodiy faoliyat uchun mustahkam zamin yaratib beradi. Qolaversa, bolajonlarni fikrlash ongi, kattalar ongida qotib qolgan qonun-qoidalar, qo'yilgan chegaralarga nisbatan birmuncha erkin va mustaqil bo'ladi. Bu muhim jihatlarni esa har tomonlama rivojlantirish darkor.

Yuqoridagilarni xulosalab shuni qayd qilish mumkinki, bolalik davri ijodiy salohiyatni rivojlantirishda katta imkoniyatlar ochib beradi. O'z navbatida bu imkoniyatlardan yoshlikda qay darajada foydalanilishi kelgusida odamning ijodiy salohiyatini belgilab beradi.

Raqs san'ati qadimdan nafaqat tarbiyaviy, axloqiy tomonlarni rivojlantirishga balki go'zallik va nafosatga intilish, badiiy didni shakllantirishda muhim o'rin tutgan.

Ma'lumki, estetik tarbiya universal xarakterga monand bo'lib, barcha san'at turlari va shakllari, inson faoliyatining tabiatga, ijtimoiy hodisalarga, insonlarga nisbatan shakllangan munosabatini aniqlab ko'rsatadi.

Pedagogika va psixologiyada bolalarni tarbiyalash masalasi markaziy o'rin tutadi va pedagogikaning har bir bo'lagi ta'lim-tarbiya, didaktikaning leytmotiviga aylanadi.

Estetik tarbiya munosabatni bildirish orqali amalga oshirilgan ekan, emosional mezonning shaxsni ijodiy shakllanishida o'rni nihoyatda katta.

Yosh bolani go'zallik olamiga yaqinlashtirib, yoshligidan yaxshi didni shakllantirishga harakat qilinadi. Umuminsoniy qadriyatlar bolalarda eng avvalo milliy-madaniy qadriyatlarni idrok etishidan boshlanadi. Xoreografiya barkamol shaxsni tarbiyalashga ko'maklashib, oqilona tarbiyalab, ta'lim beradi. Xoreografiya ko'plab iste'dod qirralarini-ritm hissi, plastika, koordinasiya, latofat va irodani mustahkamlashi mumkin. Shuningdek, bolalarni yanada intizomli, maqsadga intiluvchan, kuchli xarakterli va burch hissini idrok etuvchi, jismonan tetik shaxs etib shakllantiradi. Xoreografiyada asrlar davomida shakllanib saralab olingan tana harakatlari, shubhasiz, bolalarning sog'lig'iga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Respublikamizda ta'lim tizimining turli bosqichlari uchun ishlab chiqarilayotgan dasturlar yoshlarning ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishi, ularni mustaqil hayotga tayyorlab, jamiyat va davlatimiz ravnaqi uchun kerakli inson bo'lib yetishishlariga qaratilgan.

Axloqiy tarbiya tushunchasini ilk bor amaliyotga F. Shiller kiritgan bo'lib, uning ortida nafaqat san'atni idrok etish, tushunish, balki estetik tarbiya yordamida yaxlit insonni shakllantirish yotadi.

Axloqiy tarbiya jarayonida har bir bolaning maxsus, individual qobiliyati shakllanadi. Ko'pincha bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, eng avvalo, badiiy ijod turini tanlash yoki ma'lum yo'nalishga yo'naltirishdan boshlab ularning xohish-istagi, intilishlari, tabiatan ato etilgan moyilligi va iste'dodiga qarab tanlanadi. Raqs ijodiyoti yordamida estetik vazifalar boshqa ta'lim turlari bilan o'zaro jipslikda amalga oshiriladi. Badiiy tarbiya axloqiy tarbiya tizimiga kirib, maqsadlangan pedagogik jarayon sifatida bolalarda san'atni tushunish, his qilish, zavq olish, rohatlanish hamda ijodiy faoliyat davomida ushbu badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Xoreografiya san'ati, qalb ehtiroslari orqali bolalarga hayotning go'zalligini ochdi. Haqiqat – bolalar uchun raqs san'atida hissiyotli axborot sifatida kelib va shaxsning ijodiy potensialini rivojlantirishga maqsadlangan.

“Bulbulcha” ashula va raqs ansambli bosh baletmeysteri Noila Ortiqova bolalar xoreografiya san'ati haqida o'z fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashganda shunday degan edi. “Bulbulcha raqs ansambli qariyb 60 yil avval o'z faoliyatini boshlagan bo'lib dast avval u faqatgina bolalar horidan vakal guruhidan tashkil topgan edi. Unga munosib nom ham berilmagan edi. Bulbulchanning asoschi bo'lmish Shermet Yormatov 1999 yil Rossiyaning Moskva shahrida o'tkazilgan konkursda ansambl bilan ishtirok etib mana shu konkursda u o'zining munosib “Bulbulcha” nomini olgan. Shundan so'ng Shermet Yormat “Bulbulcha” ashula va raqs ansamblini rasman tashkillashtirdi va uning ilk baletmeyster Dilbar Abdullayeva etib tayinlandi. U vaqtlarda ansamblidagi bolalarning Yoshi 11-12 yoshni tashkil etardi. Keyinchalik bundan 30 yil avval men Noila Ortiqova kelib qo'shildim menmi Dilbar opa Abdullayeva juda ham illiq kutib oldilar va o'zlaridagi bor bilim mahoratlarini o'rgatdilar, va ustoz judayam yaxshi bo'ldi endi ansamblidagi bolalarni ikkki guruhga bo'lamiz men o'rta yoshlilarni siz kichik yoshli bolalar bilan shug'ullanasiz deb aytdilar. Dilbar opa Abdullayeva 70 yoshda nafaqaga chiqdilar bugungi kunda 100 dan oshiq bolalar ansamblimizda mavjuda hozircha yolg'iz o'zim baletmeyster bo'lib faoliyat yuritayapman. Balalar bilan ishlash jarayonida mashg'ulotlarda asosan biz parter gimnastikasi, ritmik

harakatlarni bajaramiz kattaroq yoshdagi bolalar bilan esa stanok oldi mashg'ulotlarini ham o'tamiz. Bolalar raqsi baletmeysterdan alohida kasbga muhabbat va zahmatkash mehnat talab qiladi. Har bir bolaning o'z dunyo qarashi, karakteri bor. Barcha bolalarda ichi ritm juda ham rivojlangan bo'adi. Bugungi kunda asosan kuylarga raqs pastanofkalarini sahnalashtiryapsiz. Bolaning qobilyatiga qarab harakatlarni tanlaymiz. Maktab yoshidagi bolalarga esas iloji boricha bajarilishi va eslab qolishi oson bo'lgan harakatlarni sahnalashtiramiz. Ijro vaqtida bolalar raqsdan tushishda bezib qolmasliklari uchun uning qiziqarli va foydali taraflariga ahamiyat beramiz. Bunda bolalar musiqani his qilishlari va uni eshita olishlari talab etiladi. Qachonki musiqa bilan raqs hamohang bo'lsagina ijro mukammal bo'ladi. Maktabga yoshdagi bolalar raqsida asosan halq kuylarini tanlash to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kelajakda jamiyatga, vataniga kerakli inson bo'lib o'sishida o'z ta'siri ko'rsatadi deb hisoblayman. "Bulbulcha" ashula va raqs ansamblimiz deyarli dunyoning barcha mamlakatlarida gastrol safarlarida bo'lib o'z muhlislariga ega bo'lgan shak-shubhasiz. Bizning repertuarimizda asosan Toshket-Farg'ona raqs maktabiga katta urg'ur beriladi, Bundan tashqari ispancha, sigancha, ruscha, tatarcha, armancha, ozarbayjoncha, raqslar o'rin olgan

